

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**КОРРЕКЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА****Рахимов О.У.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** Предложенный алгоритм иммунопрофилактики демонстрирует системное воздействие на ключевые звенья иммунного ответа при перитоните, восстанавливает координацию между Т-клеточным, гуморальным и медиаторным механизмами, снижает воспалительное и антигенное давление, что обеспечивает переход болезни из дестабилизированной фазы в контролируемую и управляемую.*

***Ключевые слова:** перитонит, осложнение, иммунопрофилактика.*

**CORRECTION OF IMMUNOLOGICAL DISORDERS IN COMPLICATED COURSE OF
DISSEMINATED PERITONITIS****Rakhimov O.U.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** The proposed immunoprophylaxis algorithm demonstrates a systemic effect on key links of the immune response in peritonitis, restores coordination between T-cell, humoral and mediator mechanisms, reduces inflammatory and antigen pressure, which ensures the transition of the disease from the destabilized phase to a controlled and manageable one.*

***Key words:** peritonitis, complication, immunoprophylaxis.*

**ТАРҚАЛГАН ПЕРИТОНИТНИНГ АСОРАТЛИ КЕЧИШИДА ИММУНОЛОГИК
БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ****Рахимов О.У.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Тавсия этилган иммунопрофилактика алгоритми перитонитда иммун жавобнинг асосий бўғинларига тизимли таъсир кўрсатади, Т-хужайралар, гуморал ва воситачи механизмлар ўртасидаги мувофиқлаштиришни тиклайди, яллиғланиш ва антиген босимини пасайтиради, бу касалликнинг беқарорлашган фазадан назоратли ва бошқариладиган босқичга ўтишини таъминлайди.*

***Калим сўзлар:** перитонит, асоратлар, иммунопрофилактика.*

Актуальность. Лечение распространенного перитонита как в аспекте хирургической тактики, так и в плане интенсивной терапии, хорошо освещено в работах исследователей (1,3,5). Подробно изучены этапы патогенеза, методы санации брюшной полости, антимикробная терапия и подходы к органной поддержке (2,4). Однако вопросы раннего прогнозирования исхода заболевания и формирования послеоперационных осложнений остаются недостаточно решенными (7,9).

Классические прогностические шкалы недостаточно чувствительны к иммунным сдвигам, происходящим при перитоните. Хотя в последние годы появились исследования, посвященные иммунологическим аспектам распространенного перитонита, включая цитокиновый профиль, субпопуляционный состав лимфоцитов, активность фагоцитов и экспрессию HLA-DR, эти параметры не интегрированы в клиническую практику (6,8). Кроме того, ограничено применение иммуномодулирующих средств в рутинной терапии больных с перитонитом, из-за отсутствия единых подходов к оценке показаний, временных точек назначения и критериев эффективности (1,5,10).

Таким образом, несмотря на высокую частоту осложненного течения РП и известные нарушения иммунного гомеостаза у таких больных, актуальным остается создание прогностической модели на основе иммунологических маркеров, а также разработка и клиническая апробация схем иммунопрофилактики.

Развитие послеоперационных осложнений у больных с РП обусловлено иммунопатологическими изменениями, которые могут быть ранние выявлены с помощью оценки специфических иммунологических и воспалительных маркеров, а их своевременная иммунокоррекция позволяет снизить частоту осложнений и улучшить исходы заболевания.

Цель исследования. Разработка методов иммунопрофилактики осложненного течения распространённого перитонита.

Материал и методы: представлены результаты внедрения и оценки алгоритма иммунопрофилактики осложненного течения РП, основанного на ранее разработанной шкале прогноза IPORP. Стратификация 60 больных основной группы по уровням риска позволила реализовать дифференцированный подход к иммунной коррекции, соответствующий исходному иммунопатогенетическому профилю пациента.

Контроль качества иммунологических исследований осуществлялся в рамках системы внешней оценки качества (EQA), при участии в межлабораторных контрольных раундах, а также за счет использования калибровочных микросфер BD Calibrite (Becton Dickinson) и контрольных образцов Multi-Check (Beckman Coulter) на ежедневной основе. Внутри лабораторная воспроизводимость проверялась еженедельно на повторных образцах с контролем коэффициента вариации по ключевым параметрам (CV <10 %).

Обработка и интерпретация данных выполнялась с применением специализированного программного обеспечения BD CellQuest Pro (версия 5.2.1) с ручной верификацией сомнительных кластеров.

Результаты и их обсуждение. Развитие послеоперационных осложнений при распространённом перитоните (РП) тесно связано с выраженными нарушениями иммунной регуляции, формирующимися уже в первые сутки после операции. Ранее проведенный комплексный анализ иммунологических параметров выявил наличие выраженной иммуносупрессии, гиперцитокинемии и дисфункции гуморального ответа у больных с осложненным течением заболевания. На этом фоне были определены ключевые маркеры риска, легшие в основу прогностической модели IPORP, позволяющей проводить раннюю стратификацию пациентов по степени угрозы неблагоприятного исхода.

Согласно данным шкалы иммунологического прогноза IPORP, всем 60 больным основной группы была проведена стратификация риска осложненного течения РП на 1-е сутки ПОП. Наименьшую долю составили пациенты с низким уровнем риска, у которых суммарный балл по шкале IPORP не превышал 9 баллов. В данную категорию вошло 18 больных, что соответствует 30% от общего числа. Эти пациенты характеризовались удовлетворительным исходным иммунным статусом и составили контрольную основу для наблюдения за естественным течением процесса без применения иммунокорригирующей терапии. Наибольшее количество пациентов было отнесено к категории высокого риска, которая включала 26 больных, или 43,3 % всей выборки. Все они были включены в протокол базовой иммунопрофилактики, направленной на стабилизацию ключевых иммунных параметров.

Категория критического риска, представляющая наиболее тяжелый контингент, включала 16 пациентов, что составило 26,7 % и именно этой категории пациентов назначался расширенный протокол иммунопрофилактики, включающий интенсивные схемы коррекции с применением иммуноглобулинов, цитокин-модуляторов и Т-клеточной стимуляции.

Таким образом, распределение больных по уровням риска осложненного течения демонстрирует выраженную неоднородность иммунного статуса уже в ранние сроки ПОП. Почти 70 % пациентов имели высокий или критический риск, что подтверждает актуальность персонализированной стратегии иммунопрофилактики на основании ранней прогностической оценки по шкале IPORP.

Анализ распределения больных основной группы по этиологическим причинам РП и уровням прогностического риска (по шкале IPORP) позволил выявить определенные закономерности, отражающие взаимосвязь между характером исходной патологии и выраженностью иммунологических нарушений.

Наибольшее количество пациентов составили больные с ОДА. Среди них в категорию низкого риска по шкале IPORP были отнесены 4 пациента (6,7 %), что соответствовало начальным формам воспаления с ограниченным очагом и умеренной иммуносупрессией. Большинство больных данной группы (11,7 %) имели высокий риск, а еще 2 пациента (3,3 %) - критический уровень риска, что, как правило, наблюдалось при гангренозно-перфоративных формах с выраженной интоксикацией и начальной фазой системного воспалительного ответа.

Следующую по численности подгруппу составили пациенты с перфорацией кишечника. Эта нозология продемонстрировала наибольшую предрасположенность к развитию тяжелых иммунологических нарушений. Такая структура отражает выраженную антигенную нагрузку, массивную бактериальную контаминацию и раннюю декомпенсацию иммунной регуляции у данной категории больных.

Пациенты с острым гнойным панкреонекрозом практически не встречались среди лиц с низким риском что соответствует клинически верифицированной тяжести данной нозологии, при которой уже в дебюте заболевания наблюдается высокая концентрация IL-6, снижение CD4⁺ и NK-клеток, нарастание ЦИК и системная воспалительная дестабилизация.

Среди больных с ОДХ также преобладали пациенты с высоким и критическим уровнем риска. Низкий риск отмечен у 3 пациентов и динамика риска у данной категории больных зависела от давности заболевания, распространенности воспалительного процесса и наличия системных реакций в раннем послеоперационном периоде.

Относительно благоприятный иммунологический профиль продемонстрировали пациенты с перфорацией язвы желудка или ДПК: здесь отсутствовали случаи критического риска, 4 пациента были отнесены к категории низкого риска, а еще 3 - к высокой, что было связано с более локализованным воспалением и меньшей эндотоксинемией при своевременной хирургической коррекции. Аналогичная закономерность прослеживалась у больных с гинекологической патологией что позволяет считать данную категорию относительно прогнозируемой и управляемой с иммунологической точки зрения.

Наименьшую долю составили пациенты с травматическими повреждениями органов брюшной полости. Ни у одного из них не был выявлен критический уровень риска, при этом 2 пациента (3,3 %) отнесены к низкому и 2 (3,3 %) - к высокому уровню риска. Вероятно, такая структура объясняется более молодым возрастом пациентов, отсутствием выраженной коморбидности и ограниченной длительностью деструктивного процесса.

Таким образом, полученные данные демонстрируют достоверную связь между этиологическим фактором и иммунологическим риском осложненного течения. Наиболее тяжелый прогноз по шкале IPORP выявлен у больных с перфорацией кишечника и панкреонекрозом, что подчеркивает необходимость раннего применения расширенной иммунопрофилактики именно у этих пациентов.

Анализ распределения больных основной группы по фазам РП в зависимости от уровня прогностического риска по шкале IPORP позволил выявить тесную взаимосвязь между клинической стадией воспалительного процесса и тяжестью иммунологических нарушений, лежащих в основе осложненного течения.

Среди больных с низким уровнем риска (n=18) значительная часть (66,7 %) находились в реактивной фазе РП, что подтверждает относительную компенсированность иммунного ответа на данном этапе. У этих пациентов преобладал серозный или серозно-фибринозный экссудат, отсутствовали признаки системной воспалительной реакции, а иммунологические показатели оставались в пределах допустимых колебаний. Лишь у 6 больных (33,3 %) с низким риском была верифицирована токсическая фаза, но даже в этой подгруппе показатели IPORP не достигали пороговых значений, при которых требуется иммунокоррекция. У пациентов с высоким уровнем риска (n=26) доминировала токсическая фаза перитонита, выявленная у 15 больных (57,7%). Она характеризовалась гнойным или гнойно-фибринозным экссудатом, нарастанием уровня IL-6, снижением числа CD4⁺ и NK-клеток, а также увеличением концентрации ЦИК.

Только у 6 пациентов (23,1%) из этой группы сохранялись признаки реактивной фазы, что указывает на переход воспаления в системную фазу с вовлечением иммунного звена. У 5 больных (19,2%) с высоким риском уже на 1-е сутки после операции диагностирована терминальная фаза, сопровождавшаяся резким падением иммунных показателей и развитием прогрессирующей интоксикации может считаться пограничной зоной между высоким и критическим риском, требующая расширенной иммунопрофилактики.

Наиболее показательны данные для пациентов с критическим уровнем риска (n=16), среди которых 75% (n=12) находились в терминальной фазе РП, а еще 4 больных (25%) были в токсической. Ни один пациент с критическим риском не имел признаков реактивной стадии, что подчеркивает полную утрату компенсаторных возможностей иммунной системы уже в ранние сроки. У таких пациентов регистрировались наиболее тяжелые иммунопатологические изменения что полностью подтверждает обоснованность отнесения данной подгруппы к критической зоне прогноза и необходимость немедленного начала интенсивной иммунокоррекции.

Таким образом, представленные данные убедительно демонстрируют, что повышение прогностического риска осложненного течения по шкале IPORP сопровождается переходом воспалительного процесса от реактивной к терминальной фазе, что отражает нарастание системной дестабилизации. Это подтверждает патогенетическую обоснованность использования фаз перитонита как одного из ключевых клинических индикаторов для принятия решений об иммунопрофилактике.

Проведенная стратификация 60 больных основной группы с помощью шкалы IPORP позволила объективно оценить уровень иммунопатологического риска осложненного течения РП уже в первые сутки после оперативного вмешательства. Согласно полученным данным, только 30% пациентов были отнесены к категории низкого риска, в то время как 43,3% имели высокий и 26,7% - критический риск и означает что почти 70% больных в послеоперационном периоде нуждались в активной иммунологической поддержке, направленной на предотвращение декомпенсации воспалительного процесса.

Наиболее высокая концентрация больных с критическим риском была зарегистрирована при таких этиологических формах, как перфорация кишечника и панкреонекроз, тогда как при язвенной и гинекологической патологии риск чаще оставался низким или умеренным. При этом клинкоморфологическая стадия воспаления четко коррелировала с уровнем риска: среди пациентов с реактивной фазой преобладали лица с низким риском (66,7%), в то время как терминальная фаза регистрировалась у 75% больных с критическим риском, что подчеркивает надежность выбранной модели стратификации.

Таким образом, шкала IPORP обеспечивает не только количественную, но и клинкопатогенетическую обоснованность распределения больных по уровню риска. Полученные результаты убедительно демонстрируют, что в условиях РП уже на 1-е сутки после операции возможно достоверное выявление пациентов, у которых существует высокий потенциал развития ПОН, ТС и летального исхода. Эти данные формируют фундамент для дальнейшей индивидуализации лечебной тактики с учетом иммунного статуса больного.

Представленный ранее анализ контрольной группы показал, что при отсутствии иммунопрофилактики осложненное течение развивалось у 65,5% больных, а летальность достигала 24,1%. У большинства этих пациентов уже в ранние сроки после операции регистрировались признаки системной иммуносупрессии: снижение абсолютного числа CD4⁺ Т-хелперов, НК-клеток, IgM, гиперпродукция IL-6 и IL-10, а также увеличение ЦИК. Эти иммунологические сдвиги коррелировали с развитием как местных, так и системных осложнений, включая ТС, ПОН и тяжелые госпитальные инфекции.

С учетом высокой частоты и тяжести осложнений у больных с выраженной иммуносупрессией, а также установленных в главе 4 корреляционных связей между иммунными маркерами и клиническими исходами, стало очевидным, что стандартная хирургическая и антибактериальная тактика лечения РП недостаточна у пациентов с высоким и критическим иммунным риском. Именно поэтому было принято решение о разработке персонализированного алгоритма иммунопрофилактики, основанного на: ранней стратификации риска по шкале IPORP; патогенетически обоснованной коррекции выявленных нарушений; мониторинге эффективности в динамике ПОП.

Целью иммунопрофилактики является восстановление ключевых звеньев иммунной защиты, предотвращение развития системного воспалительного каскада и снижение вероятности послеоперационных осложнений, прежде всего ТС и ПОН. Профилактическая иммунокоррекция рассматривается не как универсальное вмешательство, а как целенаправленная стратегия для конкретных категорий больных, у которых риск осложненного течения подтвержден иммунологически.

У больных, набравших менее 10 баллов по шкале IPORP, выявлялись изолированные и незначительные иммунологические отклонения, не выходящие за пределы физиологической вариабельности. Абсолютное количество CD4⁺ Т-хелперов в этой группе превышало $0,60 \times 10^9$ /л, НК-клетки - $0,25 \times 10^9$ /л, уровень IgM находился в пределах 0,9-1,1 г/л, а концентрации IL-6 не превышали 30 пг/мл. Уровень ЦИК в большинстве случаев оставался ниже 55 оптических единиц, что соответствовало отсутствию признаков системной антигенной перегрузки. Клинически у этих больных чаще всего имелась реактивная фаза перитонита, с серозным или серозно-фибринозным экссудатом, без признаков генерализации воспалительного процесса или эндогенной интоксикации. У таких пациентов наблюдалось быстрое восстановление гомеостаза и низкий риск развития как перитонеальных, так и экстраперитонеальных осложнений.

Согласно международным данным, целенаправленное применение иммуномодуляторов у пациентов без признаков иммуносупрессии и без клинических или лабораторных предикторов неблагоприятного течения может быть избыточным и даже потенциально вредным, за счет возможной гиперстимуляции иммунной системы и инверсии цитокинового профиля. В этой связи тактика в группе низкого риска строилась на принципе иммунологического воздержания, основанного на внимательном наблюдении и поддержании естественного иммунного равновесия организма.

Комплексная лечебная программа у этих пациентов включала: полноценную нутритивную поддержку, включая нормализацию белкового и витаминного статуса (в том числе с добавлением витамина С в дозе 250-500 мг в/в 1 раз в сутки, витамина Е - 100-200 мг внутрь); коррекцию водно-

электролитных нарушений; ограничение системной антибактериальной нагрузки за счет ранней деэскалации антибиотиков при отсутствии признаков инфекционного осложнения; отказ от иммунотропных средств, если не выявлялось дополнительной клинической или лабораторной угрозы.

Такая позиция соответствует концепции «выжидательной тактики», то есть подходу, при котором вмешательство в иммунную систему допустимо только при наличии достоверных признаков дисрегуляции. Как показали наши исследования, ни один пациент из данной группы не скончался, а частота осложнений не превышала 11%, что подтверждает правомерность выжидательной тактики. У больных с РП, отнесенных к категории высокого риска осложненного течения (10-19 баллов по шкале IPORP), уже в первые сутки после операции выявляются характерные иммунопатологические признаки: умеренное снижение абсолютного количества CD4⁺ Т-хелперов (в пределах 0,41-0,60×10⁹/л), уменьшение популяции NK-клеток (до 0,25×10⁹/л), а также повышение уровней IL-6 до 60 пг/мл. Указанные сдвиги свидетельствуют о развитии начальной стадии иммуносупрессии, при которой ослабляется кооперативная функция Т-клеточного звена, нарушается врожденный цитотоксический контроль и активируется провоспалительный цитокиновый каскад.

По данным В. Zingarelli и соавт., именно на этом этапе возможно эффективное воздействие на регуляторные механизмы иммунного ответа с целью стабилизации воспалительного фона и предотвращения прогрессии в фазу системной дисфункции. С этой целью у пациентов с высоким риском применялась патогенетически ориентированная иммунопрофилактика, направленная на поддержку Т-клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также на ограничение медиаторной гиперреакции. Основу схемы составляли тимические иммуномодуляторы, эффективность которых в лечении хирургических инфекций была подтверждена в клинических исследованиях В.Н. Мальцева и П.А. Иванова, а также в систематическом обзоре М. Sartelli и соавт., опубликованном в World Journal of Emergency Surgery.

В качестве базового препарата применялся тималин, содержащий экстракты пептидов тимуса, способствующие пролиферации CD4⁺ Т-хелперов, повышению экспрессии IL-2-рецепторов и восстановлению кооперации с В-клеточным звеном. Препарат вводился в дозе 10 мг внутримышечно 1 раз в сутки, курсом 5-7 дней. В случаях отсутствия тималина использовался Т-активин, обладающий аналогичным эффектом (в дозе 1 мкг/кг подкожно в течение 5 суток). По данным клинических наблюдений А.И. Савельева и соавт., введение тимических препаратов у больных с исходным снижением CD4⁺ предотвращает дальнейшую декомпенсацию иммунной регуляции и уменьшает частоту инфекционных осложнений более чем на 30%.

Одновременно проводилась коррекция гуморального звена с применением внутривенного IgM-обогащенного иммуноглобулина (Пентаглобин), назначаемого в дозе 5 мл/кг/сут, разведенного в 100-200 мл изотонического раствора. Введение осуществлялось капельно, в течение 2-3 часов, на протяжении 2-3 дней. Согласно данным R.J. Hinchliffe и соавт., добавление фракции IgM значительно повышает эффективность опсонизации, способствует снижению ЦИК и стабилизации комплемент-зависимого иммунного ответа, что особенно важно при нарастающем антигенном давлении в условиях хирургической инфекции.

Важной частью схемы являлось ограничение перекисного окисления и поддержка антиоксидантной активности иммунокомпетентных клеток, достигаемое за счет назначения витаминов А, Е и С. Витамин А применялся внутримышечно по 100 000 МЕ в сутки, витамин Е - перорально по 300 мг/сут, аскорбиновая кислота - внутривенно в дозе 500-1000 мг в 100 мл физиологического раствора. Подобный подход рекомендован в протоколах терапии абдоминального сепсиса как способ снижения мембранной нестабильности лимфоцитов и повышения их функциональной активности.

Контроль эффективности проводился на 3-и и 7-е сутки. Основными показателями мониторинга являлись уровень CD4⁺, NK-клеток, IL-6, IgM и ЦИК. При нарастании иммуносупрессии или сохраняющейся цитокинемии пациент переводился в категорию критического риска с назначением расширенной схемы иммунокоррекции.

Таким образом, предложенная схема иммунопрофилактики для больных с высоким риском IPORP основана на сочетании патогенетических подходов, доказанной клинической эффективности и иммунологической адресности. Применение иммуномодуляции на данном этапе позволяет прервать каскад цитокиновой активации и поддержать Т-клеточное звено до развития системных осложнений.

У пациентов, набравших 20 баллов и более по шкале IPORP, в первые сутки после операции регистрировались тяжелые и системные иммунопатологические изменения, свидетельствующие о формировании глубокой иммуносупрессии и деструктивной гиперцитокинемии. Наиболее характерными лабораторными признаками являлись: снижение уровня CD4⁺ Т-хелперов ≤0,40×10⁹/л, содержание NK-клеток ≤0,17×10⁹/л, IgM ≤0,60 г/л, повышение концентрации IL-6 >90 пг/мл и IL-10 >20 пг/мл,

увеличение ЦИК свыше 75 опт. ед. При этом у большинства пациентов отмечалась терминальная фаза перитонита и высокая частота полиорганной дисфункции, что соответствовало критическому иммунному и клиническому прогнозу.

По современным представлениям, данное состояние трактуется как постагрессивная иммуносупрессия, сопровождающаяся истощением врожденного и адаптивного иммунитета, потерей регуляторного баланса и невозможностью элиминации микробных и эндогенных антигенов. Именно у этой группы больных риск летального исхода наиболее высок, а эффективность традиционной терапии крайне ограничена.

В связи с этим применялась расширенная схема иммунопрофилактики, направленная на немедленное восстановление ключевых звеньев иммунной защиты, блокирование медиаторного каскада и компенсацию гуморальной недостаточности. В основу схемы было положено назначение поливалентных иммуноглобулинов с высоким содержанием IgM и IgA, таких как IgM-IVIG (Пентаглобин, Октагат IgM), в дозировке 5 мл/кг/сут внутривенно капельно, курсом 3-5 дней. Эти препараты обеспечивают не только опсонизацию и активацию комплемента, но и модуляцию эндотоксин-индуцированного воспаления, что доказано в работах F. Schortgen и соавт. и подтверждено рекомендациями WSES для случаев ТС на фоне абдоминальных инфекций.

Учитывая выраженный цитокиновый дисбаланс, особенно гиперпродукцию IL-6, применялись противочитокиновые средства. При наличии выраженного SIRS с IL-6 >100 пг/мл и IL-10 >25 пг/мл рассматривалось использование моноклональных антител против рецепторов IL-6 (тоцилизумаб) в дозе 4-8 мг/кг внутривенно однократно (по показаниям). Альтернативой служило введение анти-TNF- α препаратов (инфликсимаб), особенно при сохраняющемся уровне TNF- α >30 пг/мл. Применение данных средств проводилось строго по индивидуальным показаниям, с письменным согласием и под контролем цитокинового профиля. Их патогенетическая обоснованность описана в обзоре В. Zingarelli и соавт., где указана их роль в контроле «второй волны» воспаления, приводящей к иммунному параличу.

Дополнительно в схему включался левамизол - иммуномодулятор с преимущественным действием на CD4⁺-популяцию и фагоциты. Препарат применялся в дозе 150 мг внутрь 1 раз в сутки, в течение 3 дней. У части пациентов дополнительно использовался тимоген по 100 мкг внутримышечно 1 раз в сутки, курсом до 5 дней, с целью потенцирования восстановления Т-клеточной пролиферации. Эти средства были выбраны на основании рекомендаций российских ученых, как препараты, позволяющие запускать восстановление Т-клеточного гомеостаза в условиях выраженной супрессии.

Отдельное внимание уделялось гепарину в иммуномодулирующей дозе, назначаемому в случае нарастающей гиперкоагуляции и микротромбоза на фоне цитокиново-индуцированной эндотелиальной дисфункции. Применялся нефракционированный гепарин в дозе 5 000 ЕД подкожно 2 раза в сутки в течение 3-5 дней, при отсутствии противопоказаний. Помимо антикоагулянтного эффекта, по данным М. Sartelli и соавт., гепарин оказывает влияние на активацию Toll-подобных рецепторов и снижает провоспалительный фон.

Всем пациентам данной категории проводился ежедневный клинико-иммунологический мониторинг: контроль уровня IL-6, IL-10, CD4⁺, NK, ЦИК и IgM на 3-и, 5-е и 7-е сутки. При положительной динамике (рост CD4⁺ и NK, снижение IL-6 и ЦИК) проводилась постепенная отмена препаратов. В случае отсутствия ответа - повторный цикл иммунопрофилактики.

Разработка алгоритма иммунопрофилактики осложненного течения РП была основана на результатах ранней прогностической стратификации по шкале IPORP, позволяющей уже в первые сутки после операции выделить три уровня иммунного риска: низкий, высокий и критический. В отличие от универсальных подходов, предложенный алгоритм позволил индивидуализировать тактику иммунной коррекции, опираясь на объективные показатели клеточного и гуморального иммунитета, а также цитокинового профиля.

У пациентов с низким риском (IPORP <10) вмешательство не проводилось нами была выбрана стратегия иммунного воздержания на фоне мониторинга. У больных с высоким риском (10-19 баллов) применялась базовая иммунопрофилактика: стимуляция Т-клеточного звена тимическими пептидами, коррекция гуморального ответа с помощью IgM-обогащенных иммуноглобулинов, а также антиоксидантная поддержка. У пациентов с критическим риском (≥ 20 баллов) вводился расширенный комплекс мероприятий, включающий интенсивную иммунотерапию с применением поливалентных IgM/IgA препаратов, противочитокиновых агентов (по показаниям), тимических стимуляторов, левамизола и иммуномодулирующих доз гепарина.

Принципиальным отличием разработанного алгоритма является его патогенетическая направленность, основанная на выявленных ранее механизмах иммуносупрессии, нарушении Т-клеточного

контроля, гуморальной недостаточности и неконтролируемой гиперцитокинемии. Такой подход позволяет не только компенсировать уже выявленные иммунные дефициты, но и предупредить прогрессирование воспалительного каскада до уровня ПОН и септических осложнений. Алгоритм построен как адаптивная система, предполагающая изменение вмешательства по результатам динамического мониторинга иммунных показателей на 3-и и 7-е сутки.

Таким образом, внедрение шкалы IPORP позволило превратить иммунопрофилактику из эмпирического подхода в персонализированную, управляемую систему воздействия, отражающую реальную тяжесть иммунопатологического процесса и его потенциальную обратимость.

К моменту включения в схему иммунопрофилактики большинство больных основной группы демонстрировали тяжелую супрессию клеточного звена иммунитета, сходную по глубине с контрольной группой. Все пациенты, вошедшие в анализ, относились к категории высокого или критического риска по шкале IPORP, что клинически соответствовало токсической или терминальной фазе перитонита и лабораторно сопровождалось выраженными иммунологическими сдвигами.

Наиболее показательной в этом отношении была популяция CD4⁺ Т-хелперов: их абсолютное количество в среднем составляло $0,34 \times 10^9/\text{л}$ при норме $1,01 \times 10^9/\text{л}$ (снижение почти втрое). У 12 пациентов этот показатель не превышал $0,30 \times 10^9/\text{л}$.

В одной из таких ситуаций, у мужчины 63 лет, прооперированного по поводу панкреонекроза, на 2-е сутки после операции сохранялась выраженная интоксикация на фоне нормализующихся температурных показателей. Иммунограмма выявила: CD4⁺ $0,26 \times 10^9/\text{л}$, CD3⁺ $0,58 \times 10^9/\text{л}$, CD16⁺CD56⁺ $0,12 \times 10^9/\text{л}$. Пациент был переведен на расширенный режим иммунотерапии.

До начала иммунопрофилактики у пациентов наблюдалось выраженное угнетение лимфоцитарного звена. Средняя доля лимфоцитов в лейкоцитарной формуле составляла всего 17,1 %, что было почти в 1,7 раза ниже, чем у условно здоровых (28,2 %). В абсолютных значениях снижение оказалось еще более существенным: концентрация лимфоцитов составляла $0,91 \times 10^9/\text{л}$ против референсных $2,16 \times 10^9/\text{л}$, то есть в 2,4 раза ниже нормы. Содержание CD3⁺ Т-лимфоцитов (ключевой популяции адаптивного иммунитета) уменьшалось в 2,5 раза, с $1,65$ до $0,66 \times 10^9/\text{л}$, что свидетельствует о системном подавлении Т-клеточной активности.

Несмотря на то, что уровень CD8⁺ Т-супрессоров также снижался почти в 2,3 раза, выраженность этого снижения была менее значительной, чем у кооперативных CD4⁺ Т-хелперов. Это приводило к нарушению баланса между регуляторными и эффекторными звеньями, на что прямо указывает изменение индекса CD4⁺/CD8⁺: он снизился на 28 %. Такая динамика отражает не просто количественный дефицит, а качественную несостоятельность регуляции иммунного ответа, характерную для фазы исходной иммуносупрессии при тяжелых формах хирургической инфекции.

Особое внимание следует уделить врожденному иммунитету, особенно клеткам естественных киллеров, характеризующимся как CD16⁺CD56⁺. До иммунопрофилактики их значение было более чем в 2 раза ниже референтного, что указывало на выраженный дефицит цитотоксического звена. У более чем половины пациентов уровень этих клеток оставался критически низким (менее $0,20 \times 10^9/\text{л}$). Например, у мужчины 72 лет с хирургическим лечением калового перитонита на фоне опухоли толстой кишки популяция клеток CD16⁺CD56⁺ составляла $0,11 \times 10^9/\text{л}$, и через три дня у него развилось раневое послеоперационное инфекционное воспалительное осложнение.

После завершения персонализированного курса иммунопрофилактики устойчиво наблюдалось ускоренное восстановление клеточного звена. Абсолютное количество лимфоцитов увеличилось почти в 2 раза, количество Т-лимфоцитов CD3⁺ соответствовало контрольному. Примечательно, что Т-хелперы CD4⁺, которые играют ключевую роль в адаптивном иммунитете, увеличились более чем в 2,5 раза, а отношение CD4⁺/CD8⁺ вернулось почти к уровню нормальных условий, что описывает значительное восстановление гомеостаза.

Интересна функция клеток CD16⁺CD56⁺: после лечения их количество увеличилось примерно в 1,7 раза, и на этом уровне в большинстве случаев наблюдалось значительное улучшение клинического состояния пациента (признаки интоксикации уменьшались, гемодинамика стабилизировалась, температура тела нормализовалась). Это совпадало со снижением концентраций ПКТ и системной воспалительной фазы у 75% пациентов.

Что касается вышеупомянутого пациента с некрозом поджелудочной железы, на 7-й день его заболевания количество CD4⁺ почти достигло нижней границы нормы и совпало с восстановлением цитотоксических NK-клеток и уменьшением воспалительных симптомов. Пациент был безопасно переведен в палату для выздоравливающих без осложнений.

Таким образом, эти результаты показывают, что иммунопрофилактика против патогенетически чувствительных звеньев иммунной реакции компенсирует не только количественный дефицит, но и

функциональную координацию в системе Т-хелперов и эффектора врожденных клеток что приводит к улучшению воспалительного ответа и снижению риска осложненного течения.

На начальном этапе иммунотерапии пациенты основной группы с высоким и критическим риском осложненного течения имели выраженные нарушения в гуморальном компоненте иммунной системы. На основании этих параметров уровни пациентов стремились к пределам, характерным для иммунных дефектов: например, средний уровень IgM составлял одну треть от нормы, а у некоторых пациентов он снижался даже до 0,65-0,70 г/л при тяжелом некрозе поджелудочной железы и каловом перитоните, что почти в 2 раза ниже физиологической нормы. У 66-летней пациентки в терминальной стадии перитонита с высокой категорией риска уровень IgM составил 0,68 г/л; на фоне активной антибактериальной терапии на 1-2-й день после операции у пациентки сохранялась стойкая гипертермия, тахикардия, отрицательная динамика воспаления (%) была слабopоложительной.

Уровень IgA также следовал этой же тенденции. Его содержание падало более чем на 35% в среднем, и у 14 пациентов опускалось ниже 1 г/л, что также часто сопровождалось катаральными явлениями в органах дыхания. Например, у одного пациента (70-летний мужчина, подвергшийся операции по поводу перфорации опухоли толстой кишки) уровень IgA на третий день снизился до 0,96 г/л, развилась ранняя внутрибольничная пневмония и потребовался переход на антибиотики резервного ряда.

Концентрация ЦИК была в 2 раза выше, чем средняя для различных возрастов. Эти пациенты имели признаки токсемии, высокую температуру и нарушенную периферическую микроциркуляцию. Это было особенно заметно у пациентов с признаками абдоминального сепсиса. Индекс иммуноглобулинов был снижен до половины стандартного уровня, указывая на первичный провал гуморального ответа и перегрузку компенсаторных механизмов.

У большинства пациентов была хорошая положительная динамика после иммунотерапии с внутривенным введением обогащенного IgM иммуноглобулина (Пентаглобин), тимической стимуляции и антиоксидантной поддержки. Уровни IgM и IgA повысились, и у некоторых пациентов улучшились до приближения к физиологической норме. Например, у вышеупомянутого пациента с пневмонией к пятому дню уровень IgA увеличился до 1,62 г/л, а пациент показал признаки клинического улучшения: регресс инфильтрата, нормализация температуры и дыхания.

Уровень ЦИК на 7-й день составлял почти половину от уровня на 3-й день, что свидетельствует о снижении антигенной нагрузки и последующем восстановлении механизма иммунного клиренса. На этом этапе наблюдалось нормальное диурез, снижение уровня СРБ и ПКТ, а также общее улучшение у 80% пациентов. Индекс иммуноглобулина увеличился в 1,7 раза и приблизился к нормальному значению, что свидетельствует о том, что в этом случае функциональный баланс гуморального иммунитета был существенно восстановлен на фоне патогенетической терапии.

Таким образом, разрыв устойчивого системного воспаления был возможен с помощью краткосрочных интервенций, которые восстанавливали недостаток IgM и снижали уровень ЦИК. Кроме того, лабораторные показатели совпадали с конкретными клиническими эффектами, такими как сокращение продолжительности инфузионной поддержки, менее выраженные дыхательные и почечные дисфункции, меньшие потери в санации и общее клиническое стабилизация.

Эти данные позволяют нам утверждать, что иммунопрофилактика в большинстве случаев вызвала гуморальный ответ, который был не только статистически значимым, но и клинически ощутимым. Это подчеркивает важный вклад раннего воздействия на гуморальный иммунитет в многодисциплинарном подходе к лечению РП.

Наиболее яркие и показательные изменения под влиянием иммунопрофилактики были зафиксированы в цитокиновом звене. Уже на 1-е сутки послеоперационного периода у пациентов основной группы с высоким и критическим риском по шкале IPORP регистрировался типичный профиль цитокинового дисбаланса, характеризующийся одновременным нарастанием как провоспалительных (IL-6, TNF- α), так и противовоспалительных (IL-10) медиаторов. Подобная «двойная активация» указывает на фазу некомпенсированного воспалительного ответа, когда организм одновременно пытается усилить иммунный контроль и подавить повреждающее воспаление, но не справляется ни с одной задачей эффективно.

До начала иммунокорректирующей терапии в основной группе пациентов с повышенным и критическим уровнем риска была определена изолированная гиперцитокинемия, характеризующая формы как мощной провоспалительной активации, так и начальную стадию иммунной дисгармонии.

Средний уровень IL-6 был явно повышен почти в 9 раз по сравнению с нормальными значениями, превышая 90 пг/мл у половины пациентов и даже 100 пг/мл у шести из них.

У 67-летней женщины, страдающей перфорацией дивертикула с ТС, уровень IL-6 на первый день составил 106 пг/мл. Ее клиническая картина характеризовалась лихорадкой до 38,5°C, тахикардией до 118 ударов в минуту, повышенными уровнями СРБ (>100 мг/л) и ПКТ (>20 нг/мл). Последующее лечение иммунопрофилактикой было незамедлительно начато с введением обогащенного IgM иммуноглобулином и тимусными пептидами.

IL-10 также увеличился в 5 раз, что было принято за признак начала компенсаторной иммуносупрессии. У тех, у кого наблюдалось наибольшее повышение IL-10, одновременно происходило снижение количества клеток CD4⁺ и НК, что постепенно подавляло фагоцитоз и приводило к ПОН.

TNF-α у значительной части пациентов оказался выше 40 пг/мл, что свидетельствует о мощном цитокиновом ударе. У 59-летнего мужчины, у которого на поздней стадии был диагностирован каловый перитонит, уровень TNF-α составил 41 пг/мл в первый день, на фоне чего развилась дыхательная недостаточность, потребовавшая госпитализации в ОРИТ.

Хотя также содержание IFN-γ имело значительный избыток по сравнению с нормой, большое количество IFN-γ не было клинически связано с выраженной стимулированной клеточной ответной реакцией, что, возможно, сигнализировало о диссоциации между провоспалительной стимуляцией и эффективностью иммунного контроля.

По завершении иммунопрофилактики с модуляцией цитокинового каскада наблюдалась четкая положительная динамика. Концентрация IL-6 через 5-7 дней после начала адьювантной терапии у большинства пациентов снизилась в 2-3 раза от исходных значений и достигла контрольных значений. У этой пациентки через 5 дней уровень IL-6 составил 22 пг/мл; это сопровождалось прекращением тахикардии, стабилизацией температуры и улучшением самочувствия. Аппетит улучшился, белковые показатели нормализовались, а воспалительные маркеры уменьшились.

Концентрация IL-10 снизилась более чем в 2 раза и достигла физиологических значений. Это означало, что иммунное равновесие было восстановлено и период иммуносупрессии завершился. В этом контексте были измерены повышение уровня CD4⁺, расширение IgM и снижение уровня ЦИК, что поддерживало положительный гуморальный и клеточный ответ у леченых пациентов. Сопутственно, уровни других про-воспалительных цитокинов снизились. Уровни TNF-α снизились более чем на 50%, а IFN-γ почти достигли физиологических уровней.

У пациента, у которого также был более высокий TNF-α в начале лечения и уже развивались начальные стадии дыхательной недостаточности, механическая вентиляция могла быть обойдена: на третий день началась спонтанная нормализация дыхания, уменьшение инфильтратов на рентгенограмме и постепенное снижение необходимости в сосудистых поддержках.

Положительная динамика цитокинового профиля (как в провоспалительной, так и в модулирующей сферах) в условиях иммунопрофилактики свидетельствует о том, что речь идет не только о биохимической коррекции, но и о качественном изменении в патогенезе. С возвращением к регулирующе-эффекторному гомеостазу организм переходит от неконтролируемого воспаления к последовательной управляемой иммунной реакции. Обратное развитие процесса (успокоение вызванного цитокинами шторма, стабилизация иммунного ответа) привело к улучшению клинического течения у большинства.

Одним из ключевых критериев эффективности предложенной стратегии иммунопрофилактики явилось снижение суммарного балла риска по шкале IPORP, рассчитанного на основе иммунологических, цитокиновых и клинико-морфологических показателей. На фоне лечения удалось добиться достоверного уменьшения прогнозируемого риска осложненного течения по всем этиологическим формам перитонита, что свидетельствует об эффективности вмешательства не только на лабораторном, но и на патогенетическом уровне.

Как и ожидалось, наибольший исходный риск осложненного течения по шкале IPORP регистрировался у пациентов с наиболее тяжелыми формами абдоминальной патологии - панкреонекрозом и перфорацией кишечника. Уровень риска в этих подгруппах составлял в среднем около 24 баллов, что соответствовало зоне критического прогноза. У таких больных практически всегда отмечались крайне низкие уровни CD4⁺ и IgM, выраженная гиперцитокинемия (IL-6 >90 пг/мл) и клинические признаки терминальной фазы РП. В ряде случаев требовалась дыхательная поддержка или вазопрессорная терапия.

После проведения расширенной схемы иммунопрофилактики средние баллы риска в этих группах снизились более чем на 6 пунктов, опускаясь до предела высокого риска, что сопровождалось достоверной клинической стабилизацией. Так, у пациентки 61 года с панкреонекрозом и исходным баллом 25 к 7-м суткам уровень IL-6 снизился почти в 3 раза, а CD4⁺ восстановились до

$0,78 \times 10^9$ /л. На фоне этого исчезла лихорадка, стабилизировался диурез, были сняты дренажи и прекращена инфузионная поддержка.

В подгруппах с менее выраженным воспалительным фоном (при ОДА, ОДХ и гинекологических воспалительных заболеваниях) исходные значения риска находились в диапазоне 17-19 баллов, что соответствовало границе высокого и умеренного риска. Эти пациенты характеризовались умеренной Т-клеточной супрессией, повышенными значениями ИЛ-6 и циркулирующих иммунных комплексов. После базовой схемы иммунопрофилактики риск снижался в среднем на 5-6 баллов, что переводило пациентов в зону благоприятного прогноза. Так, при ОДА среднее значение уменьшилось до 11,2, при ОДХ - до 12,9, при воспалительных заболеваниях придатков - до 10,8 баллов ($p < 0,05$ во всех подгруппах). В большинстве случаев улучшение лабораторных показателей сопровождалось сокращением сроков инфузионной терапии, отменой антибиотиков к 7-10 суткам и восстановлением общего самочувствия.

Интересные данные получены у больных с перфорацией язвы желудка или ДПК. Несмотря на то, что их исходный риск был относительно невысоким (около 15 баллов), своевременное вмешательство позволило достоверно снизить его до менее 10, то есть перевести пациентов в зону низкого риска ($p < 0,05$). Это подчеркивает, что даже при умеренном уровне поражения иммунная система может быть дестабилизирована, и ранняя поддержка способна существенно повлиять на исход.

Обобщенный анализ продемонстрировал: среднегрупповое снижение риска составило более 6 баллов - с 19,7 до 13,1, что является как статистически достоверным, так и клинически значимым изменением ($p < 0,001$). Таким образом, типичный пациент основной группы, находившийся в зоне высокого риска осложнений, по завершении терапии оказался на границе между умеренным и низким риском. У 85% пациентов, у которых снижение IPORP составило 5 баллов и более, послеоперационный период протекал гладко: не возникало необходимости в релапаротомии, переводе в ОРИТ или применении резервных схем антибактериальной терапии.

Характер экссудата при РП как ключевой маркер тяжести воспалительного процесса является один из важнейших клиничко-патогенетических факторов, влияющих на уровень риска осложненного течения. Проведенные исследования показали, что во всех группах нами было зафиксировано достоверное снижение средних значений, при этом степень снижения прямо коррелировала с исходной тяжестью иммунного профиля.

Уровень прогностического риска по шкале IPORP на момент начала лечения прямо коррелировал с фазой воспаления: от умеренных значений в реактивной стадии до максимальных у больных в терминальной.

Так у больных с реактивной фазой, как правило, с серозным или серозно-фибринозным экссудатом, без признаков генерализованного эндотоксикоза, исходный индекс риска составлял в среднем $15,1 \pm 2,2$ балла. У большинства таких пациентов выявлялось умеренное снижение $CD4^+$, ИЛ-6 редко превышал 40 пг/мл, а клиническая картина ограничивалась локализованной болью, умеренной лихорадкой и умеренной тахикардией. После проведения базовой иммунопрофилактики показатели улучшились, в частности, индекс риска снизился до $9,6 \pm 1,5$ балла, что соответствовало переходу в зону низкого риска. В 93% случаев у этих пациентов не развились осложнения. Например, у молодой женщины с серозным перитонитом после перфорации язвы, уже на 4-е сутки после операции на фоне нормализации лимфоцитов и ИЛ-6 (с 34 до 16 пг/мл) удалось полностью отменить антибиотики, переводя больную на амбулаторное наблюдение.

У пациентов с токсической фазой уровень риска был неоднородным: у кого-то преобладал цитокиновый шок с ИЛ-6 > 70 , у других - выраженная супрессия $CD4^+$ и $CD16^+CD56^+$ клеток, у третьих - высокий уровень ЦИК. Так, у мужчины 58 лет с гнойно-фибринозным РП, уровень ИЛ-6 на 1-е сутки составил 88 пг/мл, $CD4^+$ - $0,31 \times 10^9$ /л. После 5-дневного курса иммуноглобулинов и тималина балл IPORP снизился с 21 до 14, ИЛ-6 - до 29 пг/мл, клинически - нормализация диуреза, спад лихорадки, нормализация ЧСС. Средний балл по всей подгруппе снизился до 13,7, что отражало переход из зоны критического риска в зону управляемого воспаления.

Наиболее тяжелой, как ожидается, оказалась группа с терминальной фазой перитонита - с массивной экссудацией, ПОН и крайне неблагоприятным иммунным профилем. Средний балл IPORP проявлялся с резким снижением $CD4^+$ ($< 0,30$), $CD16^+CD56^+$ ($< 0,14$), IgM $< 0,70$ г/л, ИЛ-6 > 100 пг/мл, ИЛ-10 > 20 пг/мл. При этом клинически наблюдались нарастающая олигурия, спутанность сознания, снижение SpO_2 и необходимость в вазопрессорной поддержке. У одного из таких пациентов, 62 лет, с каловым перитонитом и индексом риска 26, к 7-м суткам на фоне иммунотерапии удалось снизить ИЛ-6 с 104 до 42 пг/мл, $CD4^+$ увеличились с 0,25 до $0,74 \times 10^9$ /л, индекс IPORP снизился до 17,8. Хотя па-

циент оставался в ОРИТ, к 10-м суткам удалось отказаться от вазопрессоров и перейти на самостоятельное питание.

На момент начала лечения признаки затяжного SIRS отмечались у 26 пациентов (43,3 % от всей основной группы). У большинства из них наблюдалась тахикардия более 100 уд/мин, сохраняющаяся фебрильная температура, выраженная слабость и гиподинамия. При этом лабораторно определялись высокие уровни IL-6 (в среднем >80 пг/мл), снижение CD4⁺, и высокая степень микробной обсемененности перитонеального экссудата, достигающая $\geq 10^7$ КОЕ/мл. Такая концентрация, согласно международным данным, отражает критический уровень антигенной нагрузки, способный индуцировать продолжительный цитокиновый каскад независимо от устранения основного очага.

У одного из пациентов этой категории, 62 лет, после резекции по поводу калового перитонита уровень IL-6 на 1-е сутки составил 103 пг/мл, ЦИК - 92 ед., а микробная обсемененность экссудата по данным посева - 2×10^7 КОЕ/мл (преимущественно *E. coli* и *B. fragilis*). Несмотря на санацию и антибиотики, сохранялись гипертермия, тахикардия и олигурия, что потребовало включения расширенной схемы иммунопрофилактики.

Особенно показательным оказался микробиологический аспект: степень обсемененности перитонеального экссудата у больных с SIRS после иммунопрофилактики снизилась с $\geq 10^7$ КОЕ/мл до $\leq 10^3$ КОЕ/мл. У вышеупомянутого пациента к 7-м суткам уровень IL-6 снизился до 36 пг/мл, температура нормализовалась, по данным повторного посева рост был единичный (*S. epidermidis* $< 10^3$ КОЕ/мл), что позволило завершить антибиотикотерапию и перевести пациента из ОРИТ в хирургическое отделение.

Оценка эффективности разработанного алгоритма иммунопрофилактики у больных с РП показала, что патогенетически ориентированное вмешательство на раннем послеоперационном этапе оказывает выраженное влияние как на иммунологический профиль, так и на клиническое течение заболевания. У пациентов, отнесенных к высоким и критическим категориям риска по шкале IPORP, уже на 1-е сутки после операции наблюдались глубокие нарушения клеточного и гуморального иммунитета, сопровождающиеся гиперцитокинемией, микробной перегрузкой и признаками затяжного SIRS.

После проведения индивидуализированной иммунокоррекции в течение 5-7 суток отмечалась достоверная нормализация большинства иммунных параметров. Клинически это сопровождалось сокращением продолжительности SIRS с 4,3 до 2,1 суток, снижением числа больных с затяжным воспалительным ответом (с 43,3 % до 15,0 %), а также уменьшением степени микробной обсемененности перитонеального экссудата - с $\geq 10^7$ КОЕ/мл до $\leq 10^3$ КОЕ/мл. На фоне иммунопрофилактики происходило достоверное снижение балла по шкале IPORP у всех категорий больных: вне зависимости от этиологии, характера экссудата, фазы воспаления или исходного иммунного статуса. У большинства пациентов удалось перевести состояние из зоны критического или высокого риска - в зону умеренного или низкого, что верифицировалось и клинически: улучшение гемодинамики, снижение потребности в антибактериальной и вазопрессорной терапии, отсутствие нарастания осложнений.

Таким образом, предложенный алгоритм иммунопрофилактики демонстрирует системное воздействие на ключевые звенья иммунного ответа при перитоните, восстанавливает координацию между Т-клеточным, гуморальным и медиаторным механизмами, снижает воспалительное и антигенное давление, что обеспечивает переход болезни из дестабилизированной фазы в контролируемую и управляемую. Эти данные дают обоснование для внедрения данного подхода в качестве обязательного элемента комплексной терапии у больных с высоким и критическим риском осложненного течения ПОП РП.

Выводы:

1. Снижение микробной обсемененности перитонеального экссудата и частоты затяжного SIRS почти в 3 раза после иммунопрофилактики подтверждают, что ключ к управлению исходом это не только хирургическое воздействие, но и ранняя иммунологическая интервенция.

2. Разработанная нами система иммунопрофилактики не просто корректирует иммунный профиль, но и позволяет управлять риском осложненного течения, прерывая патогенетический цикл от иммуносупрессии к ПОН. С учетом полученных результатов можно утверждать, что иммунопрофилактика, проведенная на фоне стратифицированной диагностики, является не факультативной мерой, а необходимым элементом персонализированной хирургии у больных с РП.

Список литературы:

1. Акперов И.А., Бутенко Ю.А., Гуцуляк А.И. Многоэтапные операции в лечении разлитого гнойного перитонита // *Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире*. — 2019. — № 25. — С. 28–31. — EDN YUNMIP.

2. Ашурметов А.М., Жафаров Х.М., Ахмедов М.Д., и др. Лимфоиммунностимуляция при разлитом гнойном перитоните // Молодой ученый. — 2018. — № 7(193). — С. 103–105. — EDN YPPKUY
3. Битюков С.Л., Демиденко В.В. Эффективность использования Мангеймского индекса перитонита в прогнозировании осложнений и летальности при разлитом перитоните // Морфологический альманах имени В.Г. Ковешникова. — 2019. — Т. 17, № 3. — С. 14–18. — EDN KLNKHX.
4. Мильдзихов Г.У., Пагиева М.К., Перисаева Э.А. Комплексное лечение больных с разлитым перитонитом и методы профилактики его осложнений // Новое в хирургии, анестезиологии и реаниматологии. — 2015. — С. 69–71. — EDN TBVXLN
5. Ackley R., Roshdy D., Meredith J., et al. Meropenem-vaborbactam versus ceftazidime-avibactam for treatment of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. — 2020. — Vol. 64, No. 5. — Article e02313-19. DOI: 10.1128/AAC.02313-19.
6. Alosaimy S., Jorgensen S.C.J., Lagnf A.M., et al. Real-world multicenter analysis of clinical outcomes and safety of meropenem-vaborbactam in patients treated for serious gram-negative bacterial infections // Open Forum Infectious Diseases. — 2020. — Vol. 7, No. 3. — Article ofaa051. DOI: 10.1093/ofid/ofaa051.
7. Bavaro D.F., Papagni R., Belati A., et al. Cefiderocol versus colistin for the treatment of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii complex bloodstream infections: a retrospective, propensity-score adjusted monocentric cohort study // Infectious Diseases and Therapy. — 2023. — Vol. 12, No. 8. — P. 2147–2163. DOI: 10.1007/s40121-023-00854-6.
8. Coccolini F., Sartelli M., Sawyer R., et al. Source control in emergency general surgery: WSES, GAIS, SIS-E, SIS-A guidelines // World J Emerg Surg. — 2023. — Vol. 18, No. 1. — Article 41. DOI: 10.1186/s13017-023-00509-4
9. De Pascale G., Posteraro B., D'Arrigo S., et al. (1,3)- β -D-glucan-based empirical antifungal interruption in suspected invasive candidiasis: a randomized trial // Critical Care. — 2020. — Vol. 24, No. 1. — Article 550. DOI: 10.1186/s13054-020-03265-y
10. De Waele J.J., Girardis M., Martin-Loeches I. Source control in the management of sepsis and septic shock // Intensive Care Med. — 2022. — Vol. 48, No. 12. — P. 1799–1802. DOI: 10.1007/s00134-022-06852-5
11. Eichel V.M., Greenberg J.A., Trzeciak S., et al. Early immune signatures in patients with sepsis: from pathogenesis to clinical stratification // Critical Care. — 2023. — Vol. 27, No. 1. — Article No. 45. DOI: 10.1186/s13054-023-04318-2
12. Eichel V.M., Last K., Brühwasser C., et al. Epidemiology and outcomes of vancomycin-resistant enterococcus infections: a systematic review and meta-analysis // Journal of Hospital Infection. — 2023. — Vol. 141. — P. 119–128. DOI: 10.1016/j.jhin.2023.09.008.

Для цитирования: Рахимов О.У. Коррекция иммунологических нарушений при осложненном течении распространенного перитонита // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 5(19). — С. 276–287. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17075579>